

SÍNDROME DE APRISIONAMENTO DA ARTÉRIA POPLÍTEA: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO EM PACIENTE JOVEM

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10321274

Mariana Osório Reis Cardoso Veloso,

Coautor(es):

Denise Coelho de Almeida,

Leonardo Nunes Bezerra Souza,

Laianne Martins Vieira Soares Silva,

Andressa Soares Brandão Ribeiro,

Orientador: Antonino Neto Coelho Moita

Resumo

INTRODUÇÃO: A síndrome de aprisionamento da artéria poplítea é uma condição rara que resulta na compressão ou estenose da artéria poplítea, causando sintomas debilitantes e limitações funcionais.

RELATO DE CASO: Um paciente do sexo masculino, 33 anos, sem histórico de comorbidades ou cirurgias prévias, procurou atendimento médico devido à claudicação intermitente após caminhadas prolongadas. Após seis meses, os sintomas agravaram-se, levando a episódios de dor incapacitante, limitando drasticamente sua mobilidade e atividades laborais. A natureza debilitante da dor motivou uma investigação

minuciosa. Em junho de 2023, foram realizados exames de ultrassonografia de partes moles e Doppler da panturrilha direita, que não identificaram anormalidades significativas. No entanto, a angiorressonância magnética subsequente revelou uma estenose segmentar da artéria poplítea, próxima à junção miotendínea do gastrocnêmio medial, com sinal diminuído, indicando aprisionamento da artéria.

CONCLUSÃO: A síndrome de aprisionamento da artéria poplítea é uma condição incomum, muitas vezes subdiagnosticada, que pode apresentar desafios diagnósticos. Este relato de caso enfatiza a importância de considerar essa síndrome em pacientes com claudicação intermitente, especialmente quando outros exames não revelam anormalidades óbvias. O diagnóstico precoce é fundamental para orientar o tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados.

Referências

ALMEIDA, MJ et al. Síndrome do aprisionamento da artéria poplítea. J Vasc Br 2003;2(3):211-19.

Centro Universitário UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

